

ИШНИ СУДГА ҚАДАР ЮРИТИШ БОСҚИЧИДА ЭЛЕКТРОН МАЪЛУМОТЛАРНИНГ ТАСНИФИ ВА ҲУҚУҚИЙ ҲОЛАТИ

Уралов Сарваржон Анваржон ўғли

Ички ишлар органлари фаолиятини услубий таъминлаш маркази
бош илмий ходими, капитан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17661065>

Аннотация. Мақолада жиноят процессида электрон маълумотларнинг таснифи ва уларнинг ҳуқуқий ҳолати масалалари тадқиқ этилган. Муаллиф электрон маълумотларни ифодаланиш шаклига кўра ҳужжатлаштирилган ва ҳужжатлаштирилмаган турларга, ҳуқуқий режимга кўра эса очиқ фойдаланиладиган ва фойдаланилиши чекланган турларга ажратган ҳолда батафсил таҳлил қилади. Мақолада қонун билан ҳимояланадиган махфий маълумотларнинг турлари – давлат сири, тижорат сири, банк сири, касбий сирлар, шунингдек алоқа сири ва шахсга доир маълумотларнинг ҳуқуқий ҳимояси кенг ёритилган. Алоҳида эътибор исботлаш жараёнида фактик маълумотлар ва метамаълумотларнинг роли ва аҳамиятига қаратилган. EXIF метамаълумотлари ва молиявий ҳужжат метамаълумотларининг криминалистик аҳамияти асосланган. Мақолада электрон маълумотлар билан ишлашнинг процессуал жиҳатлари, уларни олиш, кўздан кечириш ва далил сифатида расмийлаштиришнинг тартиби кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: электрон маълумотлар таснифи, ҳужжатлаштирилган маълумотлар, ҳуқуқий режим, давлат сири, тижорат сири, банк сири, алоқа сири, шахсга доир маълумотлар, метамаълумот, EXIF маълумотлари, процессуал тартиб, жиноят процесси, исботлаш.

Аннотация. В статье исследуются вопросы классификации электронных данных и их правового режима в уголовном процессе. Автор подробно анализирует электронные данные, разделяя их по форме представления на документированные и не документированные типы, а по правовому режиму – на общедоступные и с ограниченным доступом. В статье широко освещены типы конфиденциальных данных, защищаемых законом: государственная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, профессиональные тайны, а также правовая защита тайны связи и персональных данных. Особое внимание уделено роли и значению фактических данных и метаданных в процессе доказывания. Обоснована криминалистическая значимость EXIF-метаданных и метаданных финансовых документов. В статье рассмотрены процессуальные аспекты работы с электронными данными, порядок их получения, осмотра и оформления в качестве доказательств.

Ключевые слова: классификация электронных данных, документированные данные, правовой режим, государственная тайна, коммерческая тайна, банковская тайна, тайна связи, персональные данные, метаданные, EXIF-данные, процессуальный порядок, уголовный процесс, доказывание.

Abstract. The article examines the classification of electronic data and their legal regime in criminal proceedings. The author provides a detailed analysis of electronic data, dividing them by form of representation into documented and undocumented types, and by legal regime into publicly accessible and restricted-access categories. The article extensively covers types of confidential data protected by law: state secrets, commercial secrets, banking secrets,

professional secrets, as well as legal protection of communication privacy and personal data. Special attention is paid to the role and significance of factual data and metadata in the evidentiary process. The forensic significance of EXIF metadata and financial document metadata is substantiated. The article examines procedural aspects of working with electronic data, the procedure for their collection, examination, and formalization as evidence.

Keywords: electronic data classification, documented data, legal regime, state secrets, commercial secrets, banking secrets, communication privacy, personal data, metadata, EXIF data, procedural order, criminal proceedings, proof.

Жиноят ишларини юритишда электрон маълумотларни таснифлашда уларнинг ҳуқуқий мақоми ва фойдаланиш даражасини асосий мезон сифатида олиш мақсадга мувофиқдир. Электрон маълумотларни ифодаланиш шаклига кўра ҳужжатлаштирилган ва ҳужжатлаштирилмаган турларга ажратиш мумкин.

Ҳужжатлаштирилган электрон маълумотлар Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида белгиланган тартибда реквизитларга, масалан электрон рақамли имзога эга бўлган ва унинг муаллифини, яратилган вақтини ва яхлитлигини аниқлаш имконини берувчи маълумотлардир. Бундай маълумотлар кўпинча "электрон ҳужжат" сифатида юридик кучга эга бўлади. Ҳужжатлаштирилмаган электрон маълумот эса ҳужжат белгиларига эга бўлмаган, тегишли реквизитларга эга бўлмаган, бироқ жиноят иши учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган ҳар қандай рақамли маълумотлар ҳисобланади, масалан интернет-мессенжерлардаги ёзишмалар, ижтимоий тармоқлардаги изоҳлар, блог ёзувлари, компьютер хотирасидаги ишчи файллар.

Ҳуқуқий режимга кўра электрон маълумотларни очиқ фойдаланиладиган ва фойдаланилиши чекланган турларга ажратиш мумкин. Очиқ фойдаланиладиган электрон маълумотлар бу чекланмаган доирадаги шахслар учун мўлжалланган ва олиниши учун махсус рухсат талаб этилмайдиган ахборот ресурслари, масалан оммавий ахборот воситалари сайтларидаги янгиликлар, очиқ давлат реестрлари, ижтимоий тармоқлардаги ҳаммага очиқ саҳифалар ва гуруҳлардир. Фойдаланилиши чекланган электрон маълумотлар эса давлат сирлари тўғрисидаги ахборотни ва махфий ахборотни ёки эркин фойдаланилиши ахборот ресурсларининг мулкдорлари томонидан чеклаб қўйилган маълумотларни ўз ичига олган ахборот ресурсларидир.

Тергов фаолияти учун бундай ҳимояланган маълумотлар қаторида, ташувчилардан атайлаб ўчириб юборилган электрон маълумотлар ҳам муҳим далилий аҳамиятга эга, чунки оддий усулда ўчириш амалиёти маълумотни бутунлай йўқ қилмайди ва токи ўчирилган маълумотлар жойлашган сектор устига янги ахборот ёзилмаган бўлса, суд-техник экспертизаси воситасида уларни қайта тиклаш мумкин.

Юнусобод туман суди архивидаги жиноят ишида гумон қилинувчи Б.га тегишли "Xiaomi T12" русумли смартфон ашёвий далил сифатида расмийлаштирилиб, ундаги маълумотларни тиклаш ва ўрганиш мақсадида судга оид компьютер-техник экспертизаси тайинланган. Экспертиза хулосасига кўра, смартфоннинг хотирасида сақланган ва кейинчалик ўчириб юборилган маълумотлар қисман тикланган. Тикланган маълумотлар орасида "Телеграм" мессенжери иловасининг кэш файллардан бир неча номаълум шахслар билан гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддаларнинг олди-сотдисида оид ёзишмалар олиб борилганлиги аниқланган. Мазкур ёзишмаларда ноқонуний моддаларнинг тури, миқдори, нархи ҳамда уларни яширин

жойларга жойлаштириш ва етказиб бериш манзиллари ҳақидаги муҳокамалар акс этган. Ушбу тикланган ёзишмалар гумон қилинувчининг жиноий фаолиятга алоқадорлигини тасдиқловчи ва жиноят иши учун муҳим далилий аҳамиятга эга бўлган маълумот ҳисобланади.

Эркин фойдаланиши чекланган маълумотларнинг махсус тури бу Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан ҳимояланадиган маълумотлар бўлиб, буларга давлат сири, тижорат сири, банк сири киради. Давлат сири бу давлат томонидан кўриқланадиган ва махсус рўйхатлар билан чегаралаб қўйиладиган алоҳида аҳамиятли, мутлақо махфий ва махфий ҳарбий, сиёсий, иқтисодий, илмий-техникавий ва ўзга хил маълумотлардир. Тижорат сири бу учинчи шахсларга номаълумлиги сабабли фан-техника, технология, ишлаб чиқариш, молия-иқтисодиёт соҳаларида ҳамда бошқа соҳаларда тижорат қимматига эга бўлган, қонуний асосда эркин фойдаланилмайдиган ахборотдир. Банк сири эса мижознинг банк ҳисобварақлари ва омонатлари, банк операциялари, мижоз ҳақидаги маълумотлар ва бошқа маълумотларни ўз ичига олади.

Шунингдек муайян шахсга ишониб топширилган ёки унга ўз касбий мажбуриятларини бажариши муносабати билан маълум бўлиб қолган бошқа касбий сирлар мавжуд бўлиб, уларга шифокор сири, адвокатлик сири, нотариус сири, солиқ сири, журналистика соҳасининг сири, алоқа сири ва бошқалар киради. Жиноят ишларини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, исботлаш жараёнида 27 фоизда ёзишмалар ва телефон сўзлашувлари сирига оид маълумотлар, 18 фоизда банк сирига оид маълумотлар, 9 фоизда эса тижорат сири билан боғлиқ маълумотлардан фойдаланилган. Суриштирувчи ва терговчилар ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, иштирокчиларнинг 88 фоизи жиноят ишларида қонун билан кўриқланадиган маълумотлар мавжудлигини оддий ҳолат деб билиши ва буни алоҳида аҳамиятли деб ҳисобламаслигини таъкидлаган, 12 фоизи эса аксинча фикр билдирган.

Ахборот технологиялари, мессенжерлар ва ижтимоий тармоқларнинг ривожланиши алоқа сирини қонуний ҳимоя қилиш масаласида кўплаб мунозараларга сабаб бўлмоқда. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддаси 2-қисмига кўра, ҳар бир шахс ўз ёзишмалари, телефон сўзлашувлари, почта, электрон ва бошқа хабарларининг махфийлигига ҳақли ва ушбу ҳуқуқни чеклаш фақат суд қарорига асосланиб амалга оширилиши мумкин. Электрон почта интернет-хизматлари, мессенжерлар ва ижтимоий тармоқлар серверларида хабар юборувчи ва қабул қилувчининг ахборот тизимида ахборот алмашинуви фойдаланувчиларнинг ўзаро келишуви доирасида амалга оширилади.

Маълумотлар ахборот алмашиш учун мўлжалланган ташкилотдан алоқа операторига юборилса улар алоқа сири сифатида қонун билан муҳофазага олинади, аммо ушбу маълумотлар қабул қилувчига етказилгач, улар яна қонун билан ҳимояланмайдиган маълумотларга айланади. Шу сабабли суриштирувчи ва терговчи бу маълумотларни Жиноят-процессуал кодексининг 87-моддаси тартибида тергов ҳаракатлари давомида олиши мумкин ва бунинг учун суддан рухсат олиш талаб этилмайди.

Эркин фойдаланиши чекланган маълумотлар қаторига шахсга доир маълумотлар ҳам киради. "Шахсга доир маълумотлар тўғрисида"ги Қонунга кўра, шахсга доир маълумотлар бу муайян жисмоний шахсга тааллуқли бўлган ёки уни идентификация

қилиш имконини берадиган, электрон тарзда, қоғозда ва ёки бошқа моддий жисмда қайд этилган ахборотдир. И.В. Смольковнинг фикрича, шахсга доир маълумотлар бу соғлиқ ҳолати ҳақидаги маълумотлар, севги муносабатлари, ёмон одатлар, мойилликлар, эҳтирослар, баъзида руҳий ҳолатлар билан боғлиқ бўлган туғма, ирсий ва орттирилган нуқсонлар, яширин жисмоний камчиликлар, фуқаронинг салбий ижтимоий ўтмиши, шунингдек инсоннинг обрўсига путур етказувчи маълумотлар ҳисобланади. Бундай маълумотларни ошкор қилиш нафақат номақбул, балки ахлоқий нуқтаи назардан зарарли ва ҳалокатли ҳамдир.

Масалан: фуқаро Б.М.нинг мурожати асосида ўтказилган терговга қадар текширув жараёнида фуқаро К.А. томонидан Б.М.нинг шахсий ҳаётига оид, унинг шаъни ва қадр-қимматини камситувчи ҳамда обрўсига путур етказувчи фотосуратлар ҳамма кўриши учун очиқ тарзда "Instagram" ижтимоий тармоғига жойланган. Натижада Б.М. ўз жонига суиқасд қилиш мақсадида ошхона сиркасини истеъмол қилган. Бу ҳолат шахсга доир маълумотларнинг нодавлат фойдаланилиши қанчалик оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатади.

Исбот қилиш предмети тоифасига кўра электрон маълумотлар фактик маълумотлар ва метамаълумот гуруҳларига бўлинади. Фактик маълумотлар бу иш учун аҳамиятли бўлган юридик аҳамиятга эга фактлар ва ҳолатлар ҳақидаги маълумотлардир. Метамаълумот эса маълумотнинг ким томонидан яратилганлиги, қачон яратилгани, охириги марта қачон ўзгартирилгани, файл формати ва бошқа маълумотларни ўз ичига олади. Ҳуқуқни кўллаш амалиётида метамаълумотларнинг аҳамияти фактик маълумотларникидан кам эмас, баъзан эса ундан ҳам юқори бўлади, сабаби жинойий фаолиятни исботлашда нафақат хабар ёки файлнинг мазмуни, балки унинг келиб чиқиши, ҳақиқийлиги ва унга дахл қилинмаганлигини тасдиқлаш ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Фотосуратнинг EXIF метамаълумотлари орқали у қайси русумдаги камера ёки смартфонда, аниқ географик координаталарда ва санада олинганини аниқлаш мумкин, бу эса гумон қилинувчининг алибисини рад этиш учун асос бўла олади. Молиявий ҳужжат метамаълумотлари унинг охириги марта ким томонидан ва қачон таҳрирланганини аниқлаш орқали сохталаштириш фактини фош этишга ёрдам беради. Тергов ҳаракатлари давомида электрон маълумотларни олишда нафақат уларнинг кўриниб турган мазмунига, балки улар билан боғлиқ бўлган барча техник маълумотларни ҳам тўлиқ ва ўзгаришсиз сақлаб қолишга эътибор қаратиш шарт.

Терговчи бирор электрон маълумотни олишдан аввал уни таснифга кўра баҳолаши мақсадга мувофиқ. Агар маълумот фойдаланилиши чекланган тоифага кирса, уни олиш учун қонунда белгиланган махсус процессуал тартибга риоя қилиниши шарт. Унинг ҳужжатлаштирилган ёки ҳужжатлаштирилмагани эса унинг далилий кучини баҳолашда ва уни ишга қўшиш учун қандай қўшимча ҳаракатлар зарурлигини белгилашда ёрдам беради. Электрон маълумотлар билан ишлашда терговчи ва суд нафақат уларнинг техник хусусиятларини, балки энг аввало, уларнинг ҳуқуқий ҳимоя режимини аниқ белгилаб олиши шарт. Маълумотнинг ҳуқуқий режими уни олиш, кўздан кечириш ва далил сифатида расмийлаштиришнинг процессуал тартибини белгилаб беради.

Таъкидлаш жоизки, келтирилган таснифлар бир-бирини истисно этмайди, аксинча, терговчи учун кўп қатламли таҳлилий тизимни ҳосил қилади. Электрон

маълумотнинг ҳар бир турини бир вақтнинг ўзида унинг шакли, ҳуқуқий режими ва исботлаш жараёнидаги ўрнига қараб баҳолаш мумкин. Масалан, жиноят ишида фигурантнинг телефонидан олинган видеофайл функционал турига кўра мултимедиа маълумоти бўлиб, ўз-ўзидан электрон ҳужжат белгиларига эга бўлмагани учун ҳужжатлаштирилмаган бўлиши мумкин. Агар унда шахсий ҳаёт дахлсизлигини бузувчи тасвирлар бўлса, у фойдаланилиши чекланган тоифага киради. Ушбу ёндашув электрон маълумотларнинг аниқ турлари билан ишлашда процессуал ва тактик ҳаракатларни тўғри белгилашга ёрдам беради.

Ҳужжатлаштирилган электрон маълумотлар билан ишлашда уларнинг электрон рақамли имзоси ва бошқа реквизитларини текшириш биринчи ўринда туради, чунки бу уларнинг ҳақиқийлиги ва яхлитлигини таъминлайди. Ҳужжатлаштирилмаган маълумотлар билан ишлашда эса уларни олиш манбаи, вақти ва шароитларини аниқ қайд этиш муҳим аҳамиятга эга, чунки бундай маълумотларнинг далилий кучи кўп жиҳатдан уларни олиш жараёнининг процессуал тўғрилигига боғлиқ.

Очиқ фойдаланиладиган электрон маълумотларни олиш нисбатан соддароқ жараён бўлиб, кўпинча махсус рухсатларни талаб қилмайди. Бироқ фойдаланилиши чекланган маълумотлар билан ишлаш мураккаброқ процедураларни талаб қилади. Масалан, алоқа сирига оид маълумотларни олиш учун суд қарори зарур бўлса, шахсга доир маълумотларни олишда эса маълумот эгасининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш чоралари кўрилиши шарт. Давлат сири, тижорат сири ва банк сири билан боғлиқ маълумотларни олиш янада қатъий тартибга солинган бўлиб, махсус ваколатлар ва процедураларни талаб қилади.

Фактик маълумотлар ва метамаълумотларнинг ҳар иккаласи ҳам тергов учун муҳим аҳамиятга эга. Фактик маълумотлар жиноятнинг мазмунини очиб беришса, метамаълумотлар унинг тўғрилигини, келиб чиқишини ва даврини тасдиқлашга хизмат қилади. Шунинг учун электрон маълумотларни олишда иккала турни ҳам сақлаб қолиш зарур. Замонавий рақамли криминалистика воситалари айнан шу мақсадда ишлаб чиқилган бўлиб, улар электрон маълумотларни уларнинг барча техник хусусиятлари билан бирга тўлиқ нусха кўчириш имконини беради.

Жиноят процессида электрон маълумотларнинг тўғри таснифланиши ва уларнинг ҳуқуқий режимини аниқ белгилаш терговнинг самарадорлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Таклиф этилган тасниф тизими электрон маълумотларни уларнинг шакли ва ҳуқуқий режимига кўра комплекс баҳолаш имконини беради. Электрон маълумотлар билан ишлашда терговчи ва суд нафақат уларнинг техник хусусиятларини, балки энг аввало, уларнинг ҳуқуқий ҳимоя режимини аниқ белгилаб олиши шарт. Замонавий жиноят-процессуал фаолиятда электрон маълумотларнинг ўрни тобора ошиб бораётган шароитда, уларни тизимли равишда ўрганиш ва қўллаш усулларини такомиллаштириш одил судловнинг амалга оширилишига муҳим ҳисса қўшади.